

Ανάκτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο: Indexing for Information Retrieval using Terrier

Πάυλος Δ. Βασιλειάδης
ait12019@ait.ihu.gr

5 Μαΐου 2020

Πληροφορίες για τους index

Για τη δημιουργία όλων των index χρησιμοποιήθηκε η μηχανή αναζήτησης **Terrier**. Τα πεδία που περιλήφθηκαν στο αρχείο **queries.txt** είναι τα εξής: **NUM**, **INVENTION-TITLE**, **CLAIMS** και **ABSTRACT**.

Για να είναι δυνατή η **επαναληψιμότητα** (repeatability) και η **αναπαραγωγιμότητα** (reproducibility) των ευρετηριάσεων που πραγματοποιήθηκαν, για κάθε index παραδίδονται τα εξής αρχεία:

- α) το αρχείο ρυθμίσεων C:\terrier\etc\terrier.properties,
- β) τα περιεχόμενα του φακέλου C:\terrier\var\index\, και
- γ) (προαιρετικά) τα περιεχόμενα του φακέλου C:\terrier\var\results\ με τα αποτελέσματα της εκτέλεσης των ερωτημάτων, και
- δ) (προαιρετικά) το αρχείο **printstats.txt** με κάποια βασικά στοιχεία που επιτρέπουν την εκτίμηση της ακρίβειας στην κάθε περίπτωση.

Σε όλες τις ευρετηριάσεις χρησιμοποιήθηκαν οι **αλγόριθμοι PorterStemmer**, **SnowballStemmer** και **Stopwords** και για τις τρεις γλώσσες που περιλαμβάνονται στα αρχεία των πατεντών—Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά.

Index 1: Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν το πεδίο των πατεντών **INVENTION-TITLE** και οι αλγόριθμοι (weighting models):

- α) **BM25** με Average Precision: 0.2228 και Time elapsed: 1.234 seconds, [\[link\]](#) και
- β) **BB2** με Average Precision: 0.2387 και Time elapsed: 2.688 seconds [\[link\]](#).

Index 2: Χρησιμοποιήθηκαν τα πεδία **INVENTION-TITLE** και **CLAIMS** με τους αλγόριθμους:

- α) **TF_IDF** με Average Precision: 0.2213 και Time elapsed: 2.515 seconds, [\[link\]](#) και
- β) **LGD** με Average Precision: 0.2164 και Time elapsed: 2.922 seconds. [\[link\]](#).

Index 3: Χρησιμοποιήθηκαν τα πεδία **INVENTION-TITLE**, **CLAIMS** και **ABSTRACT** με τους αλγόριθμους:

- α) **DPH** δεν ήταν δυνατή η εκτέλεσή του καθώς εμφανίστηκαν σφάλματα κατά το στάδιο του retrieve,
- β) **BB2** με Average Precision: 0.2387 και Time elapsed: 2.734 seconds, [\[link\]](#)
- γ) **LGD** με Average Precision: 0.2164 και Time elapsed: 2.672 seconds, [\[link\]](#)
- δ) **TF_IDF** με Average Precision: 0.2213 και Time elapsed: 1.172 seconds, [\[link\]](#) και
- ε) **BM25** με Average Precision: 0.2228 και Time elapsed: 2.781 seconds. [\[link\]](#)

Index 4: Χρησιμοποιήθηκαν τα πεδία **INVENTION-TITLE** και **ABSTRACT**, με τους αλγόριθμους:

- α) **LGD** με Average Precision: 0.2164 και Time elapsed: 1.094 seconds, [\[link\]](#) και
- β) **BB2** με Average Precision: 0.2387 και Time elapsed: 2.484 seconds. [\[link\]](#)

Index 5: Χρησιμοποιήθηκαν τα πεδία **CLAIMS** και **ABSTRACT**, με χρήση των αλγόριθμων:

- α) **BM25** με Average Precision: 0.2228 και Time elapsed: 2.735 seconds, [\[link\]](#) και
- β) **LGD** με Average Precision: 0.2164 και Time elapsed: 2.656 seconds. [\[link\]](#)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και υλοποίηση των παραπάνω αλγορίθμων, βλέπε:

- http://terrier.org/docs/v4.0/configure_retrieval.html
- <http://terrier.org/docs/v4.0/javadoc/org/terrier/matching/models/package-summary.html>

Στο **Παράρτημα** που ακολουθεί παρουσιάζονται με συνοπτικά όλα τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την υλοποίηση των παραπάνω αρχείων ευρετηρίασης.

[[Οι σύνδεσμοι προς τα αρχεία των παραπάνω index σε πλήρη μορφή:

- 01. BB2:** https://www.dropbox.com/s/199qhzxwbdk17ci/01_BB2.rar?dl=0
- 01. BM25:** https://www.dropbox.com/s/qki3ppbfawcwy5/01_BM25.rar?dl=0
- 02. LGD:** https://www.dropbox.com/s/eu0ydfef0fubp015/02_LGD.rar?dl=0
- 02. TF_IDF:** https://www.dropbox.com/s/jyjf6uubadil4kg/02_TF_IDF.rar?dl=0
- 03. BB2:** https://www.dropbox.com/s/lh7ywxpvi86cald/03_BB2.rar?dl=0
- 03. BM25:** https://www.dropbox.com/s/i1kst2zq8gqgb3q/03_BM25.rar?dl=0
- 03. LGD:** https://www.dropbox.com/s/oqypwaglxzrdlq/03_LGD.rar?dl=0
- 03. TF_IDF:** https://www.dropbox.com/s/ewd4hc9v5d33zec/03_TF_IDF.rar?dl=0
- 04. BB2:** https://www.dropbox.com/s/amrt30gu0kkn9wc/04_BB2.rar?dl=0
- 04. LGD:** https://www.dropbox.com/s/nk7w8tojqvd78lj/04_LGD.rar?dl=0
- 05. BM25:** https://www.dropbox.com/s/0g1a9akq7qeqtz/05_BM25.rar?dl=0
- 05. LGD:** https://www.dropbox.com/s/i0pygd8chrun8xa/05_LGD.rar?dl=0]]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

Εγκατάσταση, Ρύθμιση και Παραμετροποίηση

Το **Terrier** (Terabyte Retriever) είναι ένα σύνολο εργαλείων για ανάκτηση πληροφοριών (information retrieval toolkit) το οποίο δημιούργησε αρχικά το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης το 2001 και έκτοτε συνέχισε να αναπτύσσεται. Παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης ενός πλήθους μεθόδων ανάκτησης και ευρετηρίασης τόσο για την έρευνα όσο και για την παραγωγή.

Αρχικά γίνεται λήψη από τον ιστότοπο <http://terrier.org/download/> και εγκατάσταση της πλατφόρμας ανάκτησης πληροφοριών **Terrier**. Στην παρούσα εργασία εγκαταστάθηκε η έκδοση 5.2. Ακολουθεί η εγκατάσταση του runtime της **Java**. Το λειτουργικό σύστημα που έγινε η συγκεκριμένη υλοποίηση ήταν τα Windows 10 pro. Η δομή φακέλων όπως δημιουργήθηκε κατά την υλοποίηση εμφανίζεται στα αριστερά. Δημιουργήθηκαν οι **φάκελοι που αρχίζουν με _ (κάτω παύλα)** για τις ανάγκες της συγκεκριμένης υλοποίησης.

Το αρχείο **queries.txt** δημιουργήθηκε χειροκίνητα σε μορφή TREC βάσει των αρχείων πατεντών που δόθηκαν σε μορφή XML. Εναλλακτικά, ιδιαίτερα για μεγαλύτερο αριθμό αρχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί κώδικας Python για αυτήν την αυτόματη μετατροπή των XML topics σε μορφή SGML.¹ Δείγμα μιας καταχωρημένης πατέντας μέσα στο αρχείο αυτό:

```
queries.txt | terrier.properties |
1 <TOP>
2 <NUM>EP-1221372-A2</NUM>
3 <INVENTION-TITLE>
4 Integrated programmable fire pulse generator for inkjet printhead assembly
5 </INVENTION-TITLE>
6 <CLAIMS>
7 US 75522601 A 20010105 US 76140701 A 20010116
8 </CLAIMS>
9 <ABSTRACT>
10 An inkjet printhead assembly (12) includes at least one inkjet printhead
11 (40) having nozzles (13) and firing resistors (48). The inkjet printhead assembly
12 includes fire pulse generator circuitry (100/200) responsive to a start fire signal
13 to generate fire signals, each having a series of fire pulses. The fire pulse
14 generator circuitry generates the fire signals by controlling the initiation and
15 duration of the fire pulses. The fire pulses control timing and activation of
16 electrical current through the firing resistors to thereby control ejection of ink
17 drops from the nozzles. One embodiment of the inkjet printhead assembly
18 includes multiple printheads disposed on a carrier (30) to form a wide-array
19 inkjet printhead assembly.
20 </ABSTRACT>
21 </TOP>
22 <TOP>
23 <NUM>EP-1223076-A1</NUM>
```

¹ Για παράδειγμα, αυτό το αποτέλεσμα θα μπορούσε να παραχθεί από την εντολή σε γλώσσα Python (επίσης, βλ. <<https://github.com/PaVasForce/myForce/blob/master/recQueryBuilder.py>>):

```
import os
from bs4 import BeautifulSoup
xml_path="C:/.../XML_Topics/"
sgml_path="C:/.../SGML_Topics/"
# Me forward slash τα paths.
for files in os.listdir(xml_path):
    print(files)
    if files.endswith(".xml"):
        content = open(xml_path+"/"+files,'r',encoding='utf8').read()
        soup = BeautifulSoup(content,'lxml')
        inv_title=soup.findAll("invention-title") # Όνομα του xml tag
        abstract=soup.findAll("abstract")
        f=open(sgml_path+"/"+SGML_Topics.txt','a+',encoding='utf8')
        f.write("<TOP>\n<NUM>"+os.path.splitext(files)[0]+"</NUM>\n<TITLE>\n")
        for text in inv_title:
            invt=text.getText()
            f.write(invt+" ")
        for text in abstract:
            abstr=text.getText()
            f.write(abstr+" ")
        f.write("\n</TITLE>\n</TOP>\n")
        f.close()
```


Το διαμορφωμένο αρχείο **qrels.txt**, του οποίου η μορφοποίηση έγινε χειροκίνητα αλλά θα μπορούσε γίνει και με ένα μικρό τμήμα κώδικα, έχει αυτή τη μορφή:²

```
qrels - Σημειωματάριο
Αρχείο Επεξεργασία Μορφή Προβολή Βοήθεια
EP-1221372-A2 0 EP-0174751 1
EP-1221372-A2 0 EP-0229673 1
EP-1221372-A2 0 EP-0271257 1
EP-1221372-A2 0 EP-0433280 1
EP-1221372-A2 0 EP-0445916 1
EP-1221372-A2 0 EP-0458958 1
EP-1221372-A2 0 EP-0512799 1
EP-1221372-A2 0 EP-0547921 1
EP-1221372-A2 0 EP-0571093 1
EP-1221372-A2 0 EP-0592221 1
EP-1221372-A2 0 EP-0650848 1
EP-1221372-A2 0 EP-0670219 1
EP-1221372-A2 0 EP-0674993 1
EP-1221372-A2 0 EP-0677387 1
EP-1221372-A2 0 EP-0688671 1
EP-1221372-A2 0 EP-0783967 1
EP-1221372-A2 0 EP-0845359 1
```

Η συλλογή των 10 αρχείων στον φάκελο `C:\terrier\queries\files_for_indexing` που θα χρησιμοποιηθούν στην ευρετηρίαση βάσει της οποίας θα απαντηθούν τα ερωτήματα:

Δείγμα του περιεχομένου ενός από αυτά τα αρχεία:

```
EP-0022001 - Σημειωματάριο
Αρχείο Επεξεργασία Μορφή Προβολή Βοήθεια
<DOC>EP-0022001</DOC>
<TEXT>
<INVENTION-TITLE>
High-frequency vertical field effect power transistor and method of making such a transistor.
</INVENTION-TITLE>
<CLASSIFICATIONS>H01L2902 H01L2906 H01L2940 H01L29417 H01L29423 H01L2966 H01L2978
</CLASSIFICATIONS>
<CLASSIFICATIONS-THIRD>H01L H01L H01L H01L H01L H01L </CLASSIFICATIONS-THIRD>
<CLASSIFICATIONS-FOURTH>H01L29 H01L29 H01L29 H01L29 H01L29 H01L29 </CLASSIFICATIONS-FOURTH>
<ABSTRACT>
When it is desired that high currents should pass in such transistors, the source electrodes (S1)(S2) cannot increase their contact surface, since in the transistors of known structure there would be a fear of a risk of short circuit with the gate electrode (G) situated in the same plane as them. According to the invention, the source (S) and gate (G) electrodes are disposed according to two superposed planes, with interposition of an insulating layer (30) of silicon oxide. The applications are especially the construction of power transistors for high frequencies.
</ABSTRACT>
<APPLICANTS>
<APPLICANT-NAME>
THOMSON-CSF
</APPLICANT-NAME>
<APPLICANT-NAME>
THOMSON-CSF
</APPLICANT-NAME>
</APPLICANTS>
<INVENTORS>
<INVENTOR-NAME>
TONNEL EUGENE
</INVENTOR-NAME>
<INVENTOR-NAME>
TONNEL EUGENE
</INVENTOR-NAME>
</INVENTORS>
<DESCRIPTION>
TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP VERTICAL DE PUISSANCE POUR SAUTES FREQUENCES, ET PROCEDE DE REALISATION D'UN TES TRANSISTOR.
</DESCRIPTION>
<DESCRIPTION-FR>
La présente invention se rapporte au domaine des dispositifs à semi-conducteurs connus sous le nom de transistors, dans la catégorie destinée à une utilisation, pour l'amplification ou la commutation, dans la gamme des puissances comprises entre quelques watts et une centaine de watts, et à des fréquences comprises entre quelques mégahertz et un gigahertz.
</DESCRIPTION-FR>
<DESCRIPTION-EN>
Les transistors de type bipolaire ont été, malgré leurs limitations, pratiquement les seuls utilisables jusqu'à une époque récente, pour satisfaire à ces caractéristiques simultanées, jusqu'à l'apparition des transistors du type à effet de champ à grille isolée à structure dite "verticale", où ces derniers peuvent apporter des avantages dans le domaine de la tenue en tension, de la linéarité, de la rapidité en commutation et de la stabilité.
</DESCRIPTION-EN>
<DESCRIPTION-DE>
</DESCRIPTION-DE>
</TEXT>
```

² Για παράδειγμα, αυτό το αποτέλεσμα θα μπορούσε να παραχθεί από την εντολή σε γλώσσα Python: `python qrels.py -i inputQrels.txt -o outputQrels.txt -s "\t" -n " 0 " -sc 1`, όπως παρουσιάζεται στη σελίδα <https://github.com/delmoras/msc-webir>.

Εκτελούμε την ακόλουθη εντολή πάνω στα 53.007 αρχεία της συλλογής δεδομένων πατεντών:

```
trec_setup.bat C:\terrier\_data\MiniCollectionVirtual
```

```
C:\terrier\_data\MiniCollectionVirtual\5\WO-2000079039.txt
C:\terrier\_data\MiniCollectionVirtual\5\WO-2001004198.txt
C:\terrier\_data\MiniCollectionVirtual\5\WO-2001023029.txt
C:\terrier\_data\MiniCollectionVirtual\5\WO-2001033679.txt
C:\terrier\_data\MiniCollectionVirtual\5\WO-2001047699.txt
C:\terrier\_data\MiniCollectionVirtual\5\WO-2001057718.txt
C:\terrier\_data\MiniCollectionVirtual\5\WO-2002009248.txt
C:\terrier\_data\MiniCollectionVirtual\5\WO-2002009249.txt
C:\terrier\_data\MiniCollectionVirtual\5\WO-2002009258.txt
C:\terrier\_data\MiniCollectionVirtual\5\WO-2002009259.txt
C:\terrier\_data\MiniCollectionVirtual\5\WO-2002009269.txt
C:\terrier\_data\MiniCollectionVirtual\5\WO-2002009278.txt
C:\terrier\_data\MiniCollectionVirtual\5\WO-2002009279.txt
C:\terrier\_data\MiniCollectionVirtual\5\WO-2002051018.txt
C:\terrier\_data\MiniCollectionVirtual\5\WO-2003069929.txt
C:\terrier\_data\MiniCollectionVirtual\5\WO-2003070349.txt
C:\terrier\_data\MiniCollectionVirtual\5\WO-2003074568.txt
C:\terrier\_data\MiniCollectionVirtual\5\WO-2004006108.txt
C:\terrier\_data\MiniCollectionVirtual\5\WO-2004021658.txt
```

File Name	Size
collection.spec	3 MB
features.list	407 byte
jforests.properties	441 byte
logback.xml	444 byte
terrier_ORIGINAL.properties	2 KB
terrier.properties	1 KB
terrier.properties.sample	14 KB

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία διαφόρων αρχείων παραμετροποίησης (configuration files) βάσει της συγκεκριμένης συλλογής δεδομένων. Τα πιο σημαντικά αρχεία είναι το C:\terrier\etc\collection.spec, το οποίο περιέχει μια λίστα με όλα τα αρχεία που θέλουμε να

ευρετηριάσουμε και το C:\terrier\etc\terrier.properties, το οποίο περιέχει όλες τις παραμέτρους που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία των αρχείων ευρετηρίασης (indices), την εξαγωγή αποτελεσμάτων και την αποτίμηση των ευρετηριάσεων. Το περιεχόμενό τους εμφανίζεται παρακάτω:

```
1 #add the files to index
2 C:\terrier\_queries\FILES_FOR_INDEXING\EP-0022001.txt
3 C:\terrier\_queries\FILES_FOR_INDEXING\EP-0022551.txt
4 C:\terrier\_queries\FILES_FOR_INDEXING\EP-0024990.txt
5 C:\terrier\_queries\FILES_FOR_INDEXING\EP-0029000.txt
6 C:\terrier\_queries\FILES_FOR_INDEXING\EP-0029100.txt
7 C:\terrier\_queries\FILES_FOR_INDEXING\EP-0031940.txt
8 C:\terrier\_queries\FILES_FOR_INDEXING\EP-0032341.txt
9 C:\terrier\_queries\FILES_FOR_INDEXING\EP-0032590.txt
10 C:\terrier\_queries\FILES_FOR_INDEXING\EP-0032900.txt
11 C:\terrier\_queries\FILES_FOR_INDEXING\EP-0033551.txt
```

```
1 #default controls for manager
2 querying.processes=
3   terrierql:TerrierQLParser,parsecontrols:TerrierQLToControls,parseql:TerrierQLToMatchingQ
4   ueryTerms,matchopql:MatchingOpQLParser,applypipeline:ApplyTermPipeline,localmatching:Loc
5   alManager$ApplyLocalMatching,qe:QueryExpansion,labels:org.terrier.learning.LabelDecorato
6   r,filters:LocalManager$PostFilterProcess
7 #default controls for the web-based interface. SimpleDecorate
8 #is the simplest metadata decorator. For more control, see Decorate.
9 querying.postfilters=decorate:SimpleDecorate,site:SiteFilter,scope:Scope
10
11 #default and allowed controls
12 querying.default.controls=
13   wmodel:DPH,parsecontrols:on,parseql:on,applypipeline:on,terrierql:on,localmatching:on,fi
14   lters:on,decorate:on
15 querying.allowed.controls=scope,qe,qemodel,start,end,site,scope
16
17 #document tags specification
18 #for processing the contents of
19 #the documents, ignoring DOCHDR
20 TrecDocTags.doctag=DOC
21 TrecDocTags.idtag=DOCNO
22 TrecDocTags.skip=DOCHDR
23 #set to true if the tags can be of various case
24 TrecDocTags.casesensitive=false
25
26 #query tags specification
27 TrecQueryTags.doctag=TOP
28 TrecQueryTags.idtag=NUM
29 TrecQueryTags.process=TOP,NUM,TITLE
30 TrecQueryTags.skip=DESC,NARR
31
32 #the processing stages a term goes through
33 termpipelines=Stopwords,PorterStemmer
```


Στο αρχείο `C:\terrier\etc\terrier.properties` προσθέτουμε τη γραμμή καθώς και ορίζουμε τα πεδία που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και τον αλγόριθμο που θα χρησιμοποιηθεί (αντί για / μπορούν να χρησιμοποιηθούν και \):

```
trec.topics=C:\\terrier\\queries\\queries.txt
```

```
trec.qrels=C:\\terrier\\queries\\qrels.txt
```

ή

```
trec.topics=C:/terrier/_queries/queries.txt
```

```
trec.qrels=C:/terrier/_queries/qrels.txt
```

```
31 #trec.topics=C:\\terrier\\_queries\\queries.txt
32 #trec.qrels=C:\\terrier\\_queries\\qrels.txt
33
34 trec.topics=C:/terrier/_queries/queries.txt
35 trec.qrels=C:/terrier/_queries/qrels.txt
```

Από τον ιστότοπο <https://www.ranks.nl/stopwords> μπορούμε να κατεβάσουμε λίστες stopwords και σε άλλες γλώσσες. Έτσι, για τις συγκεκριμένες ανάγκες, δημιούργησα άλλα δύο αρχεία stopwords τύπου .txt που θα χρειαστούν για τη συγκεκριμένη συλλογή δεδομένων—για τα Γαλλικά και τα Γερμανικά.

File Name	Size
stopword-list.txt	5 KB
stopwords_de.txt	678 byte
stopwords_fr.txt	591 byte

Έτσι, στο αρχείο `C:\terrier\etc\terrier.properties` προσθέτουμε τις εντολές για τα **stopwords** αρχεία καθώς και τους αντίστοιχους **stemmers** που αφορούν στις τρεις γλώσσες:

```
termpipelines=Stopwords,PorterStemmer,
EnglishSnowballStemmer,GermanSnowballStemmer,FrenchSnowballStemmer
```

```
stopwords.filename=stopword-
list.txt,stopwords_de.txt,stopwords_fr.txt
```

```
27 #the processing stages a term goes through
28 termpipelines=Stopwords,PorterStemmer,EnglishSnowballStemmer,GermanSnowballStemmer,FrenchSnowballStemmer
29 stopwords.filename=stopword-list.txt,stopwords_de.txt,stopwords_fr.txt
```

Ο ορισμός της μεθόδου (**weighting model**) ανάκτησης και ευρετηρίασης γίνεται ως εξής:

```
37 #trec.model=BM25
38 #trec.model=TF_IDF
39 trec.model=LGD
40 #trec.model=BB2
41 #trec.model=DPH
42 #DPH it is the default, it is used when the trec.model value is void
```


Σε κάποιες περιπτώσεις κατά την εκτέλεση της ευρετηρίασης εμφανίστηκαν σφάλματα λόγω **ανεπάρκειας της heap memory της Java**, οπότε χρειάστηκε στο αρχείο `C:\terrier\bin\anyclass.bat` να αλλάξει η παράμετρος `-Xmx` της κλήσης της Java από 512M σε 1024M.

Κατόπιν, εκτελούμε την εντολή για την ευρετηρίαση:

```
trec_terrier.bat -i
```

```
MiniCollectionVirtual\5\WO-2003070349.txt
8:41:16.290 [main] INFO o.t.i.MultiDocumentFileCollection - TRECCollection 99% processing C:\terrier\_data\M
MiniCollectionVirtual\5\WO-2003074568.txt
8:41:16.290 [main] INFO o.t.i.MultiDocumentFileCollection - TRECCollection 99% processing C:\terrier\_data\M
MiniCollectionVirtual\5\WO-2004006108.txt
8:41:16.306 [main] INFO o.t.i.MultiDocumentFileCollection - TRECCollection 99% processing C:\terrier\_data\M
MiniCollectionVirtual\5\WO-2004021658.txt
8:41:16.306 [main] INFO o.t.structures.indexing.Indexer - Collection #0 took 770 seconds to index (53008 doc
uments)
8:41:17.118 [main] INFO o.t.s.indexing.LexiconBuilder - 1 lexicons to merge
8:41:17.118 [main] INFO o.t.s.indexing.LexiconBuilder - Optimising structure lexicon
8:41:17.118 [main] INFO o.t.s.i.FSOMapFileLexiconUtilities - Optimising lexicon with 189440 entries
8:41:17.588 [main] INFO o.t.structures.indexing.Indexer - Started building the inverted index...
8:41:17.588 [main] INFO o.t.s.i.c.InvertedIndexBuilder - BasicMemSizeLexiconScanner: lexicon scanning until
approx 517,1 MiB of memory is consumed
8:41:17.588 [main] INFO o.t.s.i.c.InvertedIndexBuilder - Iteration 1 of 1 (estimated) iterations
8:41:17.868 [main] INFO o.t.structures.FSADocumentIndex - Document index requires 212032 remaining stack is
80123120
8:41:30.666 [main] INFO o.t.s.indexing.LexiconBuilder - Optimising structure lexicon
8:41:30.666 [main] INFO o.t.s.indexing.LexiconBuilder - lexicon has 3 fields
8:41:30.666 [main] INFO o.t.s.i.FSOMapFileLexiconUtilities - Optimising lexicon with 189440 entries
8:41:30.884 [main] INFO o.t.structures.indexing.Indexer - Finished building the inverted index...
8:41:30.884 [main] INFO o.t.structures.indexing.Indexer - Time elapsed for inverted file: 13
Time elapsed: 785.782 seconds.
```


Κάθε φορά που επαναλαμβάνουμε την εκτέλεση της εντολής αυτής (καθώς και της επόμενης, της retrieve - r) αποθηκεύουμε σε άλλο φάκελο και κατόπιν διαγράφουμε τα περιεχόμενα των φακέλων `C:\terrier\var\index\` και `C:\terrier\var\results\`.

Για τον έλεγχο των δοκιμών των ευρετηρίων που δημιουργούνται δίνονται ως test data δύο αρχεία. Το περιεχόμενο του αρχείου `MiniCollectionTopics.txt`, το οποίο περιέχει τα 30 test ερωτήματα (queries/topics), παρουσιάζεται αμέσως παρακάτω. Επίσης, εμφανίζεται ένα μέρος των περιεχομένων του αρχείου `MiniCollectionQrels1-30.txt`, το οποίο επίσης δίδεται και περιέχει τα Qrels για 30 πατέντες, δηλαδή αντιστοιχεί για καθένα από τα 30 ερωτήματα ποιες είναι οι σχετικές πατέντες:

Εκτελούμε την εντολή για την ανάκτηση πληροφοριών, παραμετροποιώντας κάθε φορά το C:\terrier\etc\terrier.properties ως προς τα πεδία που θα ληφθούν υπόψη και τον αλγόριθμο που θα χρησιμοποιηθεί:

trec_terrier.bat -r

```
w=1.0, stats=null, models=[org.terrier.matching.models.BM25@2bfc268b] tags=[firstmatchscore]} form { req=null, w=1.0, stats=null, models=[org.terrier.matching.models.BM25@2f8dad04] tags=[firstmatchscore]} cov { req=null, w=1.0, stats=null, models=[org.terrier.matching.models.BM25@29e495ff] tags=[firstmatchscore]} 3 { req=null, w=1.0, stats=null, models=[org.terrier.matching.models.BM25@41e1e210] tags=[firstmatchscore]} unit { req=null, w=1.0, stats=null, models=[org.terrier.matching.models.BM25@be35cd9] tags=[firstmatchscore]} 4 { req=null, w=1.0, stats=null, models=[org.terrier.matching.models.BM25@4944252c] tags=[firstmatchscore]}
18:44:49.321 [main] INFO o.t.matching.PostingListManager - Query EP-1241094-A2 with 29 terms has 29 posting lists
18:44:49.400 [main] INFO org.terrier.querying.LocalManager - running process PostFilterProcess
18:44:49.400 [main] INFO org.terrier.querying.LocalManager - Finished executing query EP-1241094-A2 - 1000 results retrieved
18:44:49.400 [main] INFO o.t.a.batchquerying.TRECQuerying - Time to process query EP-1241094-A2: 0.094
18:44:49.415 [main] INFO o.t.a.batchquerying.TRECQuerying - Settings of Terrier written to C:\terrier\var\results\BM25_0.res.settings
18:44:49.431 [main] INFO o.t.a.batchquerying.TRECQuerying - Finished topics, executed 30 queries in 4.719 seconds, results written to C:\terrier\var\results\BM25_0.res
Time elapsed: 5.078 seconds.
```

Στον φάκελο C:\terrier\var\results δημιουργούνται σε κάθε ευρετηρίαση τα εξής αρχεία:

▼ results	--
BM25_0.res	1,7 MB
BM25_0.res.settings	3 KB
querycounter	3 byte

Αν δεν οριστεί αλγόριθμος weighting model ανάκτησης και ευρετηρίασης τότε υλοποιείται εξορισμού ο DPH. Κάποιες βασικές πληροφορίες γι' αυτό το μοντέλο είναι οι εξής:

Μέθοδος (αλγόριθμος)/Weighting model: DPH

This class implements the DPH hypergeometric weighting model. P stands for Popper's normalization. This is a parameter-free weighting model. Even if the user specifies a parameter value, it will NOT affect the results. It is highly recommended to use the model with query expansion. // A different hyper-geometric DFR model using Popper's normalization (parameter free).

Πηγές:

- <http://terrier.org/docs/v4.0/javadoc/org/terrier/matching/models/DPH.html>
- http://terrier.org/docs/v4.0/configure_retrieval.html

```
DPH_0 - Σημειωματάριο
Αρχείο Επεξεργασία Μορφή Προβολή Βοήθεια
EP-1241094-A2 Q0 EP-0033551 0 41.7576590313304 DPH
EP-1241094-A2 Q0 EP-0031940 1 19.47187078494901 DPH
EP-1241094-A2 Q0 EP-0029100 2 19.340208865677724 DPH
EP-1241094-A2 Q0 EP-0032590 3 16.679494196309783 DPH
EP-1241094-A2 Q0 EP-0022001 4 15.147738543067682 DPH
EP-1241094-A2 Q0 EP-0032900 5 9.862759563096214 DPH
EP-1241094-A2 Q0 EP-0022551 6 5.444954027465945 DPH
EP-1241094-A2 Q0 EP-0029000 7 5.231749726804809 DPH
EP-1241094-A2 Q0 EP-0024990 8 4.021647657266767 DPH
EP-1241094-A2 Q0 EP-0032341 9 1.5756650610875653 DPH
```

```

DPH_0.res.settings  terrier.properties
1 # Settings of Terrier (TRECQuerying) generated for run C:\terrier\var\results\DPH_0.res
2 #Tue May 05 14:49:19 EEST 2020
3 trec.topics=C:\\\terrier\queries\queries.txt
4 trec.runtag=DPH
5 tokeniser=org.terrier.indexing.tokenisation.EnglishTokeniser
6 memory.reserved=200Mi
7 TrecQueryTags.idtag=NUM
8 trec.querycounter.type=sequential
9 .casesensitive=false
10 termpipelines=Stopwords,PorterStemmer
11 files.to.cache=
12 expansion.terms=10
13 TrecQueryTags.casesensitive=false
14 trec.iteration=Q
15 matching.retrieved_set_size=1000
16 querying.postfilters=decorate\SimpleDecorate,site\SiteFilter,scope\Scope
17 matching.dsms=
18 trec.querying.dump.settings=true
19 trec.querying.resultscache=org.terrier.structures.cache.NullQueryResultCache
20 expansion.documents=3
21 querying.processes=terrierql\TerrierQLParser,parsecontrols\TerrierQLToControls,parseql\T
errierQLToMatchingQueryTerms,matchopql\MatchingOpQLParser,applypipeline\ApplyTermPipeline
,localmatching\LocalManager$ApplyLocalMatching,qe\QueryExpansion,labels\org.terrier.learn
ing.LabelDecorator,filters\LocalManager$PostFilterProcess
22 trecquery.ignore.desc.narr.name.tokens=true
23 docs.check=20
24 terrier.index.retrievalLoadingProfile.default=true
25 trec.querying.outputformat=org.terrier.structures.outputformat.TRECDocnoOutputFormat
26 matching.postinglist.manager.plugins=
27 trec.topics.matchopql=false
28 blocks.max=100000
29 files.transforms=
30 TrecQueryTags.doctag=TOP
31 collection.spec=collection.spec
32 stopwords.intern.terms=false
33 trec.results=results

```

Για κάθε δοκιμή, κρατάμε αντίγραφο του αρχείου C:\terrier\etc\terrier.properties με την παραμετροποίηση και τον αλγόριθμο ευρετηρίασης και ανάκτησης που χρησιμοποιήθηκε. Επίσης, κρατάμε αντίγραφο του περιεχομένου των φακέλων C:\terrier\var\index\ και C:\terrier\var\results\.

Πέρα από τα ζητούμενα για την πρώτη φάση που καλύπτει η παρούσα εργασία, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μας μπορεί να γίνει μέσα στην πλατφόρμα του Terrier με την εντολή:

trec_terrier.bat -e

```

C:\terrier\bin>trec_terrier.bat -e
Set TERRIER_HOME to be C:\terrier
18:46:59.962 [main] INFO o.t.evaluation.TrecEvalEvaluation -
Evaluating result file: C:\terrier\var\results\BM25_0.res
Average Precision: 0.2228
Time elapsed: 1.234 seconds.

```

Επίσης, μπορούμε να εμφανίσουμε τα στατιστικά κάθε index με την εντολή:

trec_terrier.bat --printstats

Μετά την εκτέλεση της εντολής αυτής στο πρώτο αρχείο ευρετηριάσης λήφθηκε αυτή η πληροφορία:

```
C:\terrier\bin>trec_terrier.bat --printstats
Set TERRIER_HOME to be C:\terrier
18:55:14.541 [main] INFO org.terrier.applications.TrecTerrier - Collection statistics:
18:55:14.556 [main] INFO org.terrier.applications.TrecTerrier - number of indexed documents: 53008
18:55:14.556 [main] INFO org.terrier.applications.TrecTerrier - size of vocabulary: 189440
18:55:14.556 [main] INFO org.terrier.applications.TrecTerrier - number of tokens: 33754568
18:55:14.556 [main] INFO org.terrier.applications.TrecTerrier - number of pointers: 8924707
Time elapsed: 0.031 seconds.
```

Τα παραπάνω βήματα επαναλήφθηκαν 13 φορές με διαφορετικές παραμέτρους κάθε φορά ώστε να πραγματοποιηθούν οι ζητούμενες ευρετηριάσεις.

☞ ☞

Για καλύτερης ποιότητας αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία **trec_eval** και **PRESeval**.

Η **Perl** προαπαιτείται για την εκτέλεση **PRESeval**. Στην προκειμένη περίπτωση εγκαταστάθηκε η Strawberry Perl 5.30.2.1 από τον ιστότοπο <http://strawberryperl.com>.

THE UNIVERSITY
of EDINBURGH

<http://homepages.inf.ed.ac.uk/wmagdy/Scripts/PRESeval.htm>

NIST

National Institute of Standards and Technology

https://trec.nist.gov/trec_eval/

PRESeval.pl

Function: The script calculates the PRES score for a results list given the qrels file. In addition, the script calculates the MAP and the Avg. Recall scores. The scores are printed averaged over the total number of topics in the results file, and the total number of topics in the qrels file in case of some topics in the results file are missed. Scores can be printed for the whole results or per topic.

Εντολή: `perl PRESeval.pl [-d] qrels.file results.file`
[Nmax=1000]

To run this script you need "perl" scripting language installed on your machine. Perl can be downloaded freely from [this link](#)

"-d" is an optional argument for the script which allows printing score for each topic with details about the positions of the relevant documents in the results list

"qrels.file" The file of query relevance assessment in TREC format.

"results.file" The file the contains the results list in TREC format.

"Nmax" This is the value of Nmax. The default value if not assigned will be 1000. This assigns the number of results to be read per topic within the results list.

trec_eval.exe

Αντιγραφή των αρχείων **qrels.txt** και **DPH_0.res** στον φάκελο **C:\PRESeval**.

Εντολή: `perl PRESeval.pl qrels.txt DPH_0.res`

Πηγές αναφοράς

- Richard **McCreadie**, “Configuring Terrier”, <https://github.com/terrier-org/terrier-core/blob/5.x/doc/configure_general.md>.
- Iadh **Ounis** et al, “Terrier: A High Performance and Scalable Information Retrieval Platform”. <<https://www.semanticscholar.org/paper/Terrier-%3A-A-High-Performance-and-Scalable-Retrieval-Ounis-Amati/6fb1955992c1ef5147d07916bf0affaf0139f32a>>.
- Iadh **Ounis** et al, “Terrier Information Retrieval Platform”. *Lecture Notes in Computer Science* (2005) 3408:517-519.
- Μιχάλης **Σαλαμπάσης**, *MSc 8 2*:
<https://www.youtube.com/watch?v=7oLgarO7alM>
- Απόστολος **Μαβίδης**, *Χρήση Terrier*:
<https://www.youtube.com/watch?v=7hSfNGcJIKo>